

YASHIL

IQTISODIYOT
va
TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

“MILLIY IQTISODIYOTNI BARQAROR
SAQLASHDA “YASHIL IQTISODIYOT”,
“YASHIL MOLIYA”, “YASHIL
BUXGALTERIYA” VA ILG‘OR MUHANDISLIK
MAKTABLARINI ILMIY-AMALIY
INTEGRATSIYALASHTIRISH DOLZARBLIGI”

Maqola va tezislarni to‘plami

2025-YIL
30-MAY

ROAD
74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 52 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 11-martda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Omborxonada wms tizimidan foydalanishni afzalliklari.....	16
G'ofurov Shoxjaxon Abdumajit o'g'li, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich	
Интеграция проектного офиса в корпоративную структуру строительной компании, работающей по ерс-контрактам.....	21
Махмудов Сардор Козим угли	
Investitsion muhit va unga ta'sir etuvchi omillar tahlili	24
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li	
Tadbirkorlik faoliyati to'g'risidagi itimoiy-iqtisodiy qarashlar tahlili.....	27
Abduvohidov Behzod XXX	
Tijorat banklarida kredit portfelini boshqarishning asosiy yo'nalishlari.....	30
Jo'rayev Eldor Berdibekovich	
O'zbekistonda davlat budjetini kupaytirishda soliqlarni ahamiyati.....	34
Karimova Gulbahor Normurodovna	
Dunyo oziq-ovqat bozorining dinamik rivojlanishidagi o'zgarishlar, qiyinchiliklar va ularning yechimlari	36
Tolipova Baxtigul Farxodovna	
Исследование тепловых и диффузионных процессов при азотировании зубчатых колес в вакуумной среде	39
Жасурбек Юлдашбоевич Холмирзаев	
Axborot tizimlaridan foydalangan holda tashkilotni boshqarish bo'yicha qarorlar qabul qilishni takomillashtirish	49
Xujamova Shahrizoda Otabek Qizi	

AXBOROT TIZIMLARIDAN FOYDALANGAN HOLDA TASHKILOTNI BOSHQARISH BO'YICHA QARORLAR QABUL QILISHNI TAKOMILLASHTIRISH

Xujamova Shahrizoda Otabek Qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
2-bosqich magistranti

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi axborot tizimlarining tashkilotni boshqarish jarayonida qaror qabul qilish samaradorligini oshirishdagi roli o'rganiladi. Zamonaviy texnologiyalar va ma'lumotlarni tahlil qilish usullaridan foydalanish orqali boshqaruv qarorlarini qabul qilish jarayonini optimallashtirish yo'llari ko'rib chiqiladi. Tadqiqotda axborot tizimlarining real vaqt rejimida ma'lumotlarni qayta ishlash, tahlil qilish va prognozlash imkoniyatlari tashkilot faoliyatini boshqarishdagi muammolarni hal qilishda qanday yordam berishi tahlil qilinadi. Shuningdek, ushbu tizimlarning afzalliklari, cheklovlari va ularni amaliyotga joriy etishda duch kelinadigan muammolar muhokama qilinadi. Ishning maqsadi – axborot tizimlaridan foydalanishni takomillashtirish orqali tashkilotlarning strategik va operativ boshqaruvi samaradorligini oshirishga qaratilgan tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat. Tadqiqot natijalari boshqaruvchilar uchun qaror qabul qilish jarayonlarini soddalashtirish va aniqligini oshirishda amaliy ahamiyatga ega bo'lishi mumkin.

Kalit so'zlar: Axborot tizimlari, tashkilotni boshqarish, qaror qabul qilish, ma'lumotlarni tahlil qilish, real vaqt rejimi, strategik boshqaruv, operativ boshqaruv.

Abstract: This thesis examines the role of information systems in improving the efficiency of decision-making in the process of managing an organization. Ways to optimize the process of making management decisions using modern technologies and data analysis methods are considered. The study analyzes how the capabilities of information systems to process, analyze and forecast data in real time help solve problems in managing organizational activities. It also discusses the advantages, limitations of these systems and the problems encountered in their implementation in practice. The purpose of the work is to develop recommendations aimed at improving the efficiency of strategic and operational management of organizations by improving the use of information systems. The results of the study can be of practical importance for managers in simplifying and increasing the accuracy of decision-making processes.

Key words: Information systems, organizational management, decision-making, data analysis, real-time mode, strategic management, operational management.

Аннотация: В данной работе исследуется роль информационных систем в повышении эффективности принятия управленческих решений в процессе управления организацией. Рассматриваются пути оптимизации процесса принятия управленческих решений с использованием современных технологий и методов анализа данных. В исследовании анализируется, как возможности информационных систем по обработке, анализу и прогнозированию данных в режиме реального времени помогают решать проблемы управления деятельностью организации. Также обсуждаются преимущества, ограничения и трудности, возникающие при внедрении этих систем в практику. Цель работы заключается в разработке рекомендаций по совершенствованию использования информационных систем для повышения эффективности стратегического и оперативного управления организациями. Результаты исследования могут иметь практическое значение для упрощения и повышения точности процессов принятия решений руководителями.

Ключевые слова: Информационные системы, управление организацией, принятие решений, анализ данных, режим реального времени, стратегическое управление, оперативное управление.

Tashkilotni boshqarishda qarorlar qabul qilish jarayoni murakkab va ko'p qirrali bo'lib, zamonaviy sharoitlarda axborot tizimlari (AT) ning roli tobora ortib bormoqda. AT tashkilot ichidagi ma'lumotlarni yig'ish, qayta ishlash, saqlash va tarqatish uchun mo'ljallangan vositalar bo'lib, boshqaruvchilarga o'z vaqtida, aniq va dolzarb ma'lumotlar taqdim etish orqali qaror qabul qilishda yordam beradi. Zamonaviy biznes muhitining murakkabligi ortib borayotgan bir sharoitda, AT siz boshqaruv qarorlari samaradorligini oshirish qiyinlashmoqda. Ushbu tezisdagi AT dan foydalangan holda tashkilotni boshqarishda qarorlar qabul qilish jarayonini takomillashtirish yo'llari o'rganiladi va amaliy tavsiyalar beriladi.

Axborot tizimlari tashkilot faoliyatini qo'llab-quvvatlash uchun ma'lumotlarni boshqarishga xizmat qiladi. Ularning asosiy turlari quyidagilardan iborat:

Boshqaruv Axborot Tizimlari (BAT): Tashkilotning o'tmishdagi faoliyatiga asoslangan muntazam hisobotlar taqdim etadi. Bu hisobotlar orqali boshqaruvchilar operatsion jarayonlarni kuzatib, muammoli sohalarni aniqlay oladi.

Qaror Qabul Qilishni Qo'llab-quvvatlash Tizimlari (QQQT): Muayyan qarorlar uchun ma'lumotlarni tahlil qiladi va alternativa variantlarni taqdim etadi. Masalan, resurslarni taqsimlash yoki investitsiya qarorlarida yordam beradi.

Yuqori Rahbarlar uchun Axborot Tizimlari (YRAT): Strategik darajadagi qarorlar uchun umumiy ko'rinish va chuqur tahlil imkoniyatlarini beradi.

Tashkilot boshqaruvida qaror qabul qilish maqsadlarga erishish uchun eng yaxshi yo'lni tanlashni o'z ichiga oladi. Bu jarayon bir necha bosqichlardan iborat: muammoni aniqlash, ma'lumot to'plash, variantlarni baholash va yakuniy qaror qabul qilish. AT ushbu bosqichlarning har birida ma'lumotlar bilan ta'minlash orqali jarayonni soddalashtiradi.

AT ning amaliy qo'llanilishi va afzalliklari .

AT tashkilotlarda qaror qabul qilish jarayonini yaxshilashda bir qator afzalliklarga ega:

Tezlik va aniqlik: Ma'lumotlarni avtomatlashtirilgan tarzda qayta ishlash qaror qabul qilish vaqtini qisqartiradi va xatolarni kamaytiradi.

Ma'lumotlarning dolzarbligi: Real vaqt rejimida yangilanadigan ma'lumotlar boshqaruvchilarga tezkor choralar ko'rish imkonini beradi.

Tahliliy imkoniyatlar: Katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish orqali chuqur tushunchalar va bashoratli modellar taqdim etiladi.

Masalan, ERP (Korxonalar Resurslarini Rejalashtirish) tizimini joriy etgan kompaniyalar zaxira boshqaruvi va ta'minot zanjiri qarorlarida sezilarli yaxshilanishlarga erishgan. Xuddi shunday, sog'liqni saqlash sohasida QQQT bemorlar parvarishini optimallashtirishda muvaffaqiyatli qo'llanilgan.

AT dan foydalanish bir qator muammolarni ham keltirib chiqarishi mumkin:

Ma'lumotlar sifatini: Noto'g'ri yoki to'liq bo'lmagan ma'lumotlar xato qarorlarga olib keladi.

Integratsiya muammolari: Turli tizimlar o'rtasidagi moslik muammolari ma'lumot almashinuvini qiyinlashtiradi.

Xodimlar qarshiligi: Yangi texnologiyalarga moslashishni istamaslik yoki ulardan foydalanishni o'rganishda qiyinchiliklar tizimning samaradorligini pasaytiradi.

Axloqiy masalalar: Ma'lumotlar maxfiyligi va xavfsizligi bilan bog'liq xavotirlar ham e'tiborga olinishi zarur.

Yangi texnologiyalarning ta'siri:

Sun'iy intellekt (SI): Katta ma'lumotlar to'plamlarini tahlil qilib, naqshlarni aniqlaydi va kelajakdagi natijalarni bashorat qiladi.

Katta ma'lumotlar tahlili: Strukturasiz ma'lumotlardan foydali tushunchalar olishga imkon beradi.

Bulutli hisoblash: Tizimlarni yanada moslashuvchan va kengaytiriladigan qilib, ularning qulayligini oshiradi.

Shunday qilib, axborot tizimlarining to'g'ri joriy etilishi va ulardan samarali foydalanish tashkilotlar uchun strategik ustunlik yaratishi mumkin. Kelajakda innovatsion texnologiyalarning rivojlanishi bu sohada yanada yangi imkoniyatlarni ochib beradi va qaror qabul qilish jarayonlarini takomillashtirishga xizmat qiladi.

Axborot tizimlari tashkilot boshqaruvida qarorlar qabul qilish jarayonini sezilarli darajada yaxshilaydi. Ular tezkor, aniq va ilmiy asoslangan qarorlarni qabul qilish imkonini berib, tashkilotlarning samaradorligini oshiradi. Biroq, ushbu tizimlardan maksimal darajada foydalanish uchun ularni to'g'ri joriy etish, ma'lumotlarning sifatini ta'minlash va inson omillarini inobatga olish muhim ahamiyatga ega. Tashkilotlar axborot tizimlaridan samarali foydalanish uchun quyidagi choralarni amalga oshirishlari tavsiya etiladi:

- **Ma'lumotlar sifatini ta'minlash:** To'g'ri va to'liq ma'lumotlar bazasi qarorlarning samarali bo'lishini ta'minlaydi. Buning uchun jarayonlarni standartlashtirish va doimiy monitoring olib borish zarur.

- **Xodimlarni o'qitish va qo'llab-quvvatlash:** Yangi axborot tizimlarini joriy etishda xodimlarning qarshiligini kamaytirish va ularni yangi texnologiyalarga moslashishga yordam berish uchun doimiy o'quv dasturlari va qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini yaratish lozim.

- **Integratsiyani kuchaytirish:** Turli tizimlarni bir-biri bilan uyg'un ishlashini ta'minlash uchun zamonaviy texnologiyalarni qo'llash va tizimlar o'rtasidagi moslikni oshirish talab etiladi.

- **Xavfsizlik va axloqiy me'yorlarga rioya qilish:** Axborot tizimlarining ishonchligini oshirish uchun ma'lumotlar maxfiyligi va kiberxavfsizlik choralari mustahkamlash muhim. Ushbu yondashuv tashkilotlarga axborot tizimlaridan foydalanish orqali qaror qabul qilish jarayonlarini yanada samarali, tezkor va raqobatbardosh qilishga yordam beradi.

Kelajakda axborot texnologiyalarining rivojlanishi bilan yangi innovatsion yechimlar paydo bo'lishi kutilmoqda. Shu sababli, inson va texnologiyalar o'rtasidagi o'zaro ta'sirni chuqur o'rganish, sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar tahlili va bulutli texnologiyalarning tashkilotlarga ta'sirini o'rganish bo'yicha qo'shimcha tadqiqotlar olib borish foydali bo'ladi. Axborot tizimlarining to'g'ri joriy etilishi va ulardan oqilona foydalanish tashkilotlar uchun strategik ustunlik yaratib, ularni bozor sharoitida barqaror rivojlanishga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. Yuldashev N.S., Rakhimov A. Axborot tizimlari va texnologiyalari. TDIU nashriyoti, 2020.
2. Axmedov M., Mirzaev U. Tashkilotlar boshqaruvida axborot tizimlarining roli. Tashkent, 2019.
3. Ehmuradov A., Rakhmatov B. Axborot tizimlari va biznes jarayonlarini optimallashtirish. Toshkent, 2021.
4. Turban E., Pollard C., Wood G. Information Technology for Management: Digital Strategies for Insight, Action, and Sustainable Performance. Wiley, 2018.
5. Laudon K.C., Laudon J.P. Management Information Systems: Managing the Digital Firm. Pearson, 2021.
6. Stair R., Reynolds G. Principles of Information Systems. Cengage Learning, 2020.
7. O'Brien J.A., Marakas G.M. Introduction to Information Systems. McGraw-Hill, 2022.
8. Kaplan R.S., Norton D.P. The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action. Harvard Business Review Press, 1996.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025-yil, may.

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>